

Andrea Panzera: A Dança

Giordano Bruno: O Cosmos

Trabalhando Para Uma Sociedade Integrada Ao
Cosmos

By

Andrea Panzera

16 February 2022

Parte do projeto de Thesis:

Andrea Panzera: Master Educação Artística & Psicanálise
IPVC, Instituto Politecnico de Portugal

Contato: andreapanzera@gmail.com

Os núcleos educativos formais e informais não estão preocupados com o pulsar orgânico e naturais dos nossos seres humanos, formando uma tensão psíquica entre o "ser" e o "saber". Por isso a necessidade deste trabalho, alojando-se diferencial mente; quebrando paradigmas e voltado ao estado natural do "Ser" na aprendizagem; o resgate da contemplação nos núcleos educacionais; necessidade de fraternidade; a desconstrução da "política velha" conservadora, para que como parte de uma cidadania prospera e inteligente possamos marchar em um presente e futuro mais feliz.

Temos de viajar para dentro de nós mesmos, pois somos compostos de um "DNA" cultural sócio político Imperialista, egocêntrico que nos impede de estarmos próximos a um estado de tranquilidade e felicidade. Logo, querido leitor/leitora, podemos observar na passagem de 2021/2022, uma força muito forte vinda da nossa vontade de nos inteirarmos com o "Cosmos"; a Dança, o Gesto e o Movimento nos ajuda nesta contemplação, celebração e agradecimento por estarmos visitando o planeta terra, dentro deste misterioso "Universo Quântico", tal Universo também apresenta a sua dança e o seu movimento próprio; esta consciência unificadora e indispensavelmente necessária para uma transformação social do qual se torna questão de urgência. Esta identificação também já foi falada por Giordano Bruno(filósofo italiano, renaissance humanismo) o mesmo queimado e morto numa fogueira por tais pensamentos, ideias e sonhos de unir o "Cosmos" com os terráqueos.

Esta tudo praticamente errado, ou seja, a leitura social de nossos líderes, se volta inconsciente e conscientemente para um proveito pessoal, encorajando um fragmento político corrupto, ao sistema e ao

estado natural do simplesmente "Ser"; do qual ao meu olhar se torna a nossa verdadeira missão de vida neste planeta; o ser humano simplesmente gratificado pela existência ao puro estado do "SER HUMANO"

A pedagogia acolhe há uma inovação educacional voltada ao cotidiano do cidadão!